

5-SHO'BA: QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK: MUAMMO VA YECHIMLAR.**ГЛОБАЛЛАШГАН ДУНЁ, ИЖТИМОЙЛАШГАН ОДАМ ВА БАДИИЙ АДАБИЁТ****Қозоқбой ЙЎЛДОШ,**

P.f.d., professor

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

Глобаллашган постмодерн дунёда тинимсиз ўзгаришлардан бошқа ўзгармас нарса йўқлиги учун бугунги одам шиддатли ва тўхтовсиз ўзгаришлар оғушида яшашга маҳкум. Мулоқот имкониятининг ортиши ер сайёрасининг кичрайиб, одамзоднинг ўзи яшайдиган маконга сиғмай, жуғрофий чегараларни ошиб ўтишга иштиёқмандлигини кучайтирди. Глобаллашув табиий равишда фақат амалиётчиликка таяниб, маданий, миллий ва руҳоний ўзига хосликни инкор қилади ҳамда ижтимоий ва руҳий қиёфасизликни юзага келтиришга мойил бўлади.

Ер маъносидаги лотинча “глобус” сўзидан олинган “глобаллашув” атамаси аслида истилоҳ сифатида халқаро савдонинг гуркираб ўсишини англатиш учун ишлатилган. Бу атамани илк бор Карл Маркс 1850 йилда Фридрих Энгелсга ёзган бир хатида “шитоб билан ўсаётган халқаро савдо” маъносида ишлатган эди. Орадан бир юзу ўттиз йил ўтгач, 1980 йилда бозорнинг глобаллашуви ҳақида машҳур Ҳарвард университетининг профессори Теодор Левитт томонидан ёзилган бир мақола¹¹⁶ “глобаллашув” атамасининг башарият луғатидан мустаҳкам ўрин олишига сабаб бўлди.

Глобаллашув дунё аҳлини бир-бирига тезкорлик билан яқинлаштирди. Бу жараён турли этносларга хос универсал, ўртоқ жиҳатларга куч бериб, миллатлардаги маънавий, миллий, руҳоний ўзига хос жиҳатларни емириб бормокда. Глобаллашувнинг гуркираб ўсаётган халқаро савдо маъносини англатиши бежизга эмас. Маълумки, савдода фойда кўриш асосий кўрсаткич саналади. Шу сабаб глобаллашув одамдаги миллий, руҳий, маънавий, ахлоқий ўзига хосликни эмас, балки қандай қилиб бўлсада, фойдага эришиш хислатини ривожлантиришга устуворлик беради.

¹¹⁶ <https://www.nur.kz/1781425-cto-takoe-globalizacia-prostymi-slovami-ee-vlianie-i-posledstvia.html>

Глобаллашув жараёни биринчи навбатда инсоннинг истеъмолчилик истакларини қондиришга хизмат қиладиган, уни моддий манфаатга интиштирадиган майлларни универсаллаштиради. Аввало биологик яратилган экани сабаб одам бу ҳолатга жуда ҳам мойилдир. Истеъмолчилик эҳтиёжларининг глобаллашуви турли этнослардаги ўзига хосликни силлиқлаб, одамларнинг интилишларини бир хиллаштириб бормоқда. Ҳозирда бу жараён жуда куч олган. Шундай шароитда ҳар бир миллат аҳлининг ижтимоийлашган ва дунё билан интеграциялашган ҳолда ўз қиёфасини ҳам сақлаб қолишига эришиш ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Глобаллашув алоҳида миллат ва элатларни шунчаки Ер сайёрасининг аҳолисига айлантириб, улардан алоҳида шахслар эмас, балки ҳар қандай оммага осонлик билан сингишиб кетадиган қиёфасиз ўртача одамни юзага келтиришга хизмат қилади. Шу жиҳати билан глобаллашув глобал муаммоларни келтириб чиқармоқда. Бу жаҳоний кечимдир ва у бутун инсониятни, демакки, барча миллий адабиёт ва маданиятларни ҳам қамраб олади. Глобаллашув жараёни сабаб майда халқлар ва маданиятлар ўз миллий қиёфасидан маҳрум бўлиш хавфи олдида қолади.

Бадий адабиёт табиатига кўра ўзида миллатнинг этник-эстетик хотирасини, маънавий-ахлоқий ўзига хослигини сақлайди. Шу боис жамият аъзолари маънавиятининг юксалишида бадий адабиётнинг тенгсиз ўрни бор. Ўзлигини таниган, ўзининг миллий қиёфасини ташкил этган ақлий, ахлоқий, руҳоний белгилардан хабардор шахс ташқи таъсирлар натижасида қиёфасини йўқотиб қўймайди. Шунинг учун ҳам узлуксиз таълим тизимининг барча босқичларида адабиёт ўқитиш ҳар бир шахсдаги ўзликни сақлаб қолишга қаратилиши керак бўлади.

Ҳар қандай шахснинг шаклланишида бадий асар ўқишнинг беқиёс ўрни бор. Негаки бадий асардаги қаҳрамонларнинг ҳолату кайфиятлари, изтиробу қувончлари, ҳақу ноҳақликлари билан танишиш ва туйиш орқали кишида одамийлик сифатлари қарор топади. Одам ўзини ўзга билан солиштира билганда, ўзини бошқанинг бошқани эса ўзининг ўрнига қўя олгандагина чинакам одамга айланади. Бу ҳолат фанда шахснинг ижтимоийлашуви дейилади. Ижтимоийлашмаган одам индивиддир, холос. Ҳали унда истеъмолчиликдан ўзга бирор инсоний сифат шаклланмаган бўлади. Бадий асар ва унинг қаҳрамонлари тақдир билан танишиш орқали одам ўзига ёққан нарсанинг ўзгага ҳам ёқиши, ўзини ранжитган тутум ўзгани ҳам ранжитиши мумкинлигини билибгина

қолмайди, балки туяди ҳам. Шу тариқа унда одамийлик сифатлари таркиб топа боради.

Мана шу ҳолат мактабда адабиёт ўқитишнинг тенгсиз ўрнини таъминлайди. Баъзан айрим ўқувчилар: *“Мен келажакда адабиётчи ҳам, шоир ёки ёзувчи ҳам, журналист ҳам бўлмоқчи эмасман. Шундай экан, нима учун “Адабиёт” дарслигидаги материалларни ўзлаштиришим, бунинг устига, бадиий асарлар ҳам ўқишим керак?”* – деб ўйлайдилар. Баъзан очикчасига шундай масала қўядилар ҳам. Шуни билиш керакки, умумтаълим мактабларида ўқувчилар бирор соҳанинг мутахассислигига эмас, балки ҳаётга тайёрланади. Ҳар қандай касбнинг эгаси бўлиш учун эса, ўрта мактабдан кейин яна алоҳида ўқиш керак бўлади. Бадиий адабиёт ўқувчининг ижтимоийлашуви, яъни жамиятнинг бошқа аъзолари билан уйғунлашиб, улар орасига сингишиб, ўзининг ўрнини топиб кетишига хизмат қилади. Одам жамиятнинг бошқа аъзоларига яқин савияда фикрлай олса, уларнинг ўйларини тушунса, туйғуларини ҳис қила билса ва шундай сифатларга эгаллиги сабаб бошқаларга халақит бермай яшай олсагина ижтимоийлашган бўлади.

Адабиёт сабоқлари ўқувчиларда шундай кўникмаларни шакллантиришга ҳамда кўпчилик одамга хос туйғу ва сезимлардан хабардор қилишга йўналтирилиши керак. Адабиёт ўқитувчиси зиммасига жамият томонидан ана шу ўта мураккаб юмушни амалга ошириш юкланади. Ўқитувчининг ғоят масъулиятли шу вазифани камроқ куч сарфлаб кўпроқ самарага эришган ҳолда удаллаши унинг тайёргарлик даражасига боғлиқ.

Айтилганидек, глобаллашув кечими одамнинг турмуш тарзи, руҳияти ва фикрлаш йўсинини ҳам ўзгартиб юборди. Олдинлари тўғри фикр фақат биттагина бўлади деган қараш ҳукмрон эди. Ўзиникига ўхшамаган фикр эгасига, кам деганда, ётсираб қараларди. Эндиликда ҳақиқатлар кўп бўлиши мумкинлиги, битта нарса-ҳодиса ҳар кимга ҳар хил таъсир қилиши, ҳар хил кўриниши ва турлича баҳоланиши табиий экани англаб етилмоқда. Бугун фикрлаш, дид, эътиқод плюрализми ёйилиб бормоқда. Бундай шароитда одамдан ўз манфаатини унутмаган ҳолда ўзгалар манфаатига ҳам дахл қилмасдан яшай билиш кўникмасига эга бўлиш талаб этилади. Бугунги адабиёт сабоқлари жамиятдаги одамларни борича қабул қиладиган, уларнинг эркига зуғум ўтказмайдиган шахсни шакллантиришга йўналтирилиши лозим.

Дунё миқёсида юзага келган янги вазият, янги шароит адабиёт ўқитишни ҳам янгича йўлга қўйишни талаб қилади. Бугунги одам дунёдан узилиб яшай олмагани сингари бугунги миллий таълим ҳам очун ўқитиш тажрибасидаги

янгиликлардан четда туриб, кўзлаган натижаларга эриша олмайди. Шуларни ҳисобга олган ҳолда дунё адабий таълим тажрибасидаги бизнинг шароитимизга тўғри келадиган, самара келтириши аниқ бўлган янгиликларни бугунги ўзбек адабиёт ўқитиш амалиётига қўллаш керак. Лекин қаердадир самара берган турли-туман ёндашувларга эргашиб юрмаслик керак. Чунки Ўзбекистон деган юрт, ўзбек деган миллат дунёдан мутлақо четда бўлмагани ҳолда унга тамомила қўшилиб кетган ҳам эмас. Таълим тизими миллатнинг ўзига хослигини сақлаган ҳолда умумочун жэараёнига қўшила оладиган шахс тайёрлашга қаратилиши керак.

Биринчи навбатда, умумтаълим мактабларининг асл функцияси нима бўлишини соғлом мантиқ нуқтаи назаридан белгилаб олиш лозим. Мактаб олий ўқув юртларига талабгор тайёрлайдиган жой эмас, балки катта ҳаётнинг ҳар қандай пучмоғида яшаб кета оладиган шахсларни тарбиялайдиган маскан экани англаб етилиши керак. Бунда ўрта адабий таълим тизимига ёндашув ракурси бутунлай ўзгариши зарур бўлади.

Шунингдек, мактаблардаги турли фан ўқитувчиларининг ўз ўқувчиларга шу соҳанинг бўлажак мутахассислари сифатида ёндашиш тажрибаси ҳам тамомила барҳам топиши керак. Ҳозирда ҳар бир фан ўқитувчиси ўқувчиларга ўз фанини ўзлаштириши шарт бўлган объектлар: бўлажак физик, математик, филолог, тарихчи, ҳуқуқшунос сифатида қарайди. Ҳолбуки, ўқувчи – биринчи навбатда, бетакрор шахс. Таълим тизимидаги ўқитиладиган ҳар бир фан ўқувчиларда мутахассислик кўникмаларини эмас, балки унда шахслик сифатларининг муайян қирраларини шакллантиришга йўналтирган бўлиши керак. Мактабда ўқувчи муайян миқдордаги илмий ҳақиқатларни ўзлаштириб оладиган объект эмас, оламу одамда юз берадиган ҳар қандай воқеа-ҳодиса ва ҳолатга ўз нуқтаи назари билан мантиқли муносабат билдира оладиган шахс сифатида шакллантирилиши зарур.

Шунда мусиқа, расм, жисмоний маданият, адабиёт сингари ўқув фанлари шу соҳаларнинг бўлажак мутахассисларини эмас, балки бу тезкор ва шиддатли замонда одамга муносиб яшаш кўникмасига эга, мусиқани тинглай оладиган, тасвирий санъат асарини кўра биладиган, бадий асар ўқишга қизиқадиган, ўқиганини тушуниб, завқланадиган ва бу завқни таъминлаган омилларни биладиган маданиятли киши тайёрлашга йўналтирилади. Адабиёт сабоқларни ўқувчига йўл кўрсатиш, насиҳат қилиш воситаси сифатида тушунишдан қутулиб, уларни ўқувчилар учун керакли ва қизиқарли педагогик юмушга айлантириш учун дидактик инновациялардан фойдаланиш керак.

Ҳозирча бизнинг миллий таълим тизимимизда педагогик инновацияни қўллашнинг кўпроқ ташқи кўринишига, шаклига эътибор қаратилмоқда. Чунки ўттиз йиллардан ошдики, барча дидактик янгиликлар юқоридан – бошқарув органларидан пастга ижрочи ўқитувчиларга туширилиши қарор топди. Яъни бевосита мактабда ишламаётганлар мактаб фаолиятини самарали қилиш йўллари мактабда ишлаётганларга ўргатмоқчи бўлишади. Ҳолбуки, педагогика фани ва амалиёти кўрсатадики, инновация тушунчасининг олтин қоидасига кўра янгилик ҳамиша пастдан, яъни ўқитиш амалиётидан юқорига, яъни бошқарув тизими томон ҳаракатланиб боргандагина самара келтиради.

Хатарли жойи шундаки, бу хил ўргатишлар таклиф, тавсия йўсинида эмас, балки бажарилиши мажбурий бўлган қатъий талаб кўринишини олмоқда. Кўп минг йиллик таълим амалиёти кўрсатадики, бирорта педагогик тадбир, усул, янгилик ҳамма жойда ёппасига бирдай самара бериши мумкин эмас. Чунки таълимнинг объекти ҳам, субъекти ҳам турлича миназ (табиат)га эга тирик одамлардир. Тирик одамлар эса ҳар хил бўлади ва ҳар хил ёндашувни талаб қилади.

Негадир, биздаги педагогик амалдорлар барча фойдали педагогик инновациялар фақат чет мамлакатларда бўлади, деб ҳисоблашади. Ҳолбуки, таълимдаги инновациялар четники бўлгани учун эмас, балки самарали бўлгани учун ўқитиш амалиётида қўлланиши керак. Педагогик лавозимдорларимиз ўзларига янгилик бўлиб туюлган метод ва усулларни барча мактаблардаги барча ўқув фанларини ўқитишга бирданига ва бир хилда жорий этилишини истайдилар. Ҳозирда инновацион ёндашувларни қўллаб бирор натижага эришишдан кўра талаб этилганидай қўллаш фактининг ўзи муҳимдай бўлиб турибди.

Таълим тизимини ташкил этишда моҳиятдан кўра кўриниш, мазмунга қараганда шакл устуворроқ мартабада. Таълим кечимидаги барча босқичларни имкон қадар юқоридан туриб бошқаришга интилинмоқда. Бошқариш осон бўлиши учун эса бир хиллик лозим бўлади. Ўқитишдай жонли кечимни бир хиллаштириш амалда уни самарасиз қилиш демакдир. Педагогларда профессионал эрк йўқ. Уларнинг қаерда, нимани, қандай бажариши кераклиги қатъий белгилаб қўйилган ва ундан салгина бўлсада, ташқарига чиқишга йўл қўйилмайди. Ўқитувчида фақат чекловларни айланиб ўтиш, чекловчиларни чалғитиш эркигина қолди. Маълумки, эрки йўқ мутахассисда шавқ, ижодкорлик, бугун расм бўлганидай айтилса, креативлик бўлмайди. У ўз меҳнати ва эмгак объектига қул сингари муносабатда бўлади. Қул ўз ишига ижодий ёндашишни

эмас, балки уни тезроқ бир ёқлик қилишни ўйлайди. Чегарасиз чекловлар педагоглардаги ижодкорлигу изланишнинг йўқолиб кетишига сабаб бўлади.

Адабиёт сабоқларидаги энг бирламчи ва бош вазифа қайси ёшда бўлишидан қатъи назар ўқувчиларни бадий асар ўқишга ўргатишдан иборатдир. Бадий асар ўқиш ўқувчиларга икки жиҳатдан ғоят муҳим юмуш саналади. Биринчидан, у одамни китобга боғлаб қўяди: асар қаҳрамонлари билан кейин нима бўлганини билишга қизиқиш уйғотади, ҳаётдаги турли-туман кутилмаган воқеа-ҳодисалар билан таништирадигани, бунинг ўзи ўқувчида қизиқиш уйғотади. Бола ўзига мутлақо нотаниш одамлар, ўзгача тақдирлар билан танишади, ижодкор маҳорати сабаб уларга бефарқ бўлолмайди, янги сўзлар ўрганади ва бундан завқ олади, фойда кўради.

Ўқувчиларга китоб тавсия этишда ҳам эҳтиёт зарур. Баъзи ўқитувчилар кўп ўқилган, қайта-қайта муҳокама қилинган асарларни болаларга тавсия этгиси келмайди. Ҳолбуки, ўқитувчига чайналган бўлиб туюлган асар ўқувчи томонидан энди илк бор кашф этилади. Китоб ўзгармагани билан унинг истеъмолчиси янгиланаётганини ҳисобга олиш керак. Бадий асар ўқишнинг аҳамиятини таъминлайдиган иккинчи ҳал қилувчи жиҳат: бадий асар ўқувчида ўзгани ҳис этиш, бировга туйғудош бўлиш фазилатини шакллантиради. Бу илмий тилда эмпатия дейилади. Глобаллашиб бораётган ҳозирги шошқин дунёда яшаётган одамларда айнан эмпатия туйғуси камайиб бормоқдаки, бу етишмовчиликни бадий китоб ўқиш орқалигина тўлдириш мумкин бўлади.

Айримлар китоб ўқишнинг ўрнини кино ёки телекўрсатув билан қоплаш мумкин, деб ўйлашади. Ҳолбуки, кино, видео ёки телекўрсатув томоша қилаётган киши бошқа бир одам билан бўлаётган воқеаларнинг шунчаки кузатувчиси бўлади, холос. Китоб ўқилганда эса одам қанчадир ҳарф ва тиниш белгилари ёрдамида ўзига янги бир дунё очиб олади, бу дунёсига турли одамларни жойлаштириб, уларга хилма-хил тақдирлар беради. Одамнинг ўзи томонидан сўзлар ёрдамида яратилган образлар қайсидир жиҳатлари билан уни маълум даражада ўзгартиради ҳам. Китоб одамга у ёлғиз эмаслигини, атрофида ҳам ўзи каби инсонлар борлигини, уларни ҳам ҳисобга олиб яшаш кераклигини ўргатади. Бу ҳолат одамни фақат ўзини ўйлаб, ўзидан бошқа билан иши бўлмайдиган ўзчил (худбин) кимсага айланишдан сақлаб қолади.

Бундан ўттиз-қирқ йиллар олдин одамлар ахборот етишмаслигидан нолишарди. Эндиликда башарият ахборот тўри ичида қолди. Очундаги барча нарсани билгувчи Googleнинг ходими Эрик Шмидтнинг айтишича, инсоният ўзининг ибтидосидан то 2003 йилга қадар бўлган даврда қанча ахборот дунёга

келтирган бўлса, ҳозир ҳар икки кунда шунча ахборот яратилаётган экан¹¹⁷. Эндиликда ахборотлар босими остида қолган одам туйғу танқислигидан қийналмоқда. Бадиий асар уни ўқиган одамга ҳам ахборот беради, ҳам уни бошқа инсонлар, уларнинг тақдири, рухий дунёси, кечинмаларига яқинлаштириб, туйғулантиради. Кўркем адабиёт бугунни кўрсатгани сингари жуда узоқ ўтмишда яшаб ўтган ва неча юз йилликлардан сўнг дунёга келиши мумкин бўлган одамлар билан ҳам ошно қилади.

Хуллас, тобора глобаллашиб бораётган дунёга юксак маънавий сифатлар, нозик туйғулар, ўзганинг ҳолатини ҳис қилиш сингари эзгу сифатларга эга ижтимоийлашган одамни бадиий адабиётгина бера олади. Одамни бадиий адабиётга ошно қилиш эса адабий таълим соғлом педагогик-психологик асосларда йўлга қўйилгандагина самара келтиради.

¹¹⁷ <http://www.adme.ru/tvorchestvo-pisatelyi/pochemu-nashe-budushee-zavisit-ot-chteniya-579605/>